

O processo do amparador na conscienciologia usando: Simulação para trabalhar a Desassédio Consciencial em uma pessoa nível financeiro Pobreza Extrema de nível evolutivo Autconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a simulação pode ser aplicada para trabalhar o desassédio consciencial em indivíduos em situação de pobreza extrema com nível evolutivo de autconsciência.

Modelagem de Cenários: O amparador auxilia a pessoa a criar modelos mentais simulados de cenários onde ocorrem assédios conscienciais. Essa modelagem ajuda a entender padrões e identificar estratégias de resposta mais eficazes.

Simulações Mentais: A pessoa é orientada a realizar simulações mentais interativas, praticando respostas assertivas e construtivas a

situações de assédio. Isso permite que a pessoa se prepare emocional e mentalmente para lidar com essas circunstâncias na vida real.

Feedback Construtivo: Durante as simulações, o amparador fornece feedback construtivo, orientando a pessoa sobre como aprimorar suas respostas e reações. Esse processo iterativo ajuda a pessoa a desenvolver habilidades eficazes de desassédio consciencial.

Aplicação na Vida Real: Após as simulações, a pessoa é encorajada a aplicar as estratégias aprendidas na vida cotidiana. O amparador oferece suporte contínuo, ajudando a

pessoa a adaptar e ajustar suas abordagens com base nas experiências reais.

Ao utilizar a simulação como ferramenta, a pessoa em situação de pobreza extrema com aut consciência pode desenvolver habilidades práticas para enfrentar o assédio consciencial. Esse método oferece uma abordagem estruturada e segura para fortalecer a autoconfiança, promovendo o desenvolvimento pessoal e a evolução consciencial, integrando conhecimentos de conscienciologia com conceitos de engenharia de produção.